

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ҚОҒОНОҚ ПАРДАНИНГ ТУҒРУҚҚАЧА ЙИРТИЛИШИНING НЕОНАТАЛ НАТИЖАЛАРИ**Исматова Л.М., Индиаминова Г.Н.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Қоғоноқ пардасининг туғруққача муддатидан олдин йиртилиши (PROM) ҳомила учун асосий биологик ҳимоя тўсигининг йўқолиши бўлиб, неонатал даврда жиддий асоратлар хавфини оширади. Ушбу ҳолатда "сувсиз давр"нинг давомийлиги чақалоқларда неонатал сепсис, респиратор дистресс синдроми ва туғруқдан кейинги бошқа инфекцион-яллигланиш жараёнларининг ривожланишига бевосита таъсир кўрсатади. Тадқиқотда қоғоноқ сувлари эрта кетишининг чала туғилиши ва неонатал ўлим кўрсаткичлари билан боғлиқлиги таърифланган. Натижалар неонатал асоратларни камайтириши учун профилактик антибактериал терапия ва туғруқни бошқариш тактикаларини оптималлаштириш зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: қоғоноқ пардаси, неонатал асоратлар, сувсиз давр, сепсис, чала туғилиш, перинатал хавф.

NEONATAL OUTCOMES OF PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES**Ismatova L.M., Indiaminova G.N.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Premature rupture of membranes (PROM) before the onset of labor represents the loss of the primary biological protective barrier for the fetus, significantly increasing the risk of serious neonatal complications. In this context, the duration of the "latency period" (anhydrous period) directly influences the development of neonatal sepsis, respiratory distress syndrome, and other postpartum infectious and inflammatory processes in newborns. This study describes the correlation between the early rupture of amniotic fluid and rates of preterm birth and neonatal mortality. The findings emphasize the necessity of optimizing delivery management strategies and implementing preventive antibacterial therapy to reduce neonatal morbidity.

Keywords: fetal membranes, neonatal outcomes, latency period, sepsis, preterm birth, perinatal risk.

НЕОНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК ДО НАЧАЛА РОДОВ**Исматова Л.М., Индиаминова Г.Н.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) до начала родовой деятельности представляет собой утрату основного биологического защитного барьера плода, что значительно повышает риск серьезных неонатальных осложнений. В данной ситуации продолжительность «безводного периода» напрямую влияет на развитие неонатального сепсиса, респираторного дистресс-синдрома и других инфекционно-воспалительных процессов у новорожденных в послеродовом периоде. В исследовании описывается связь раннего излития околоплодных вод с показателями преждевременных родов и неонатальной смертности. Результаты указывают на необходимость оптимизации тактики ведения родов и проведения профилактической антибактериальной терапии для снижения неонатальных осложнений.

Ключевые слова: плодные оболочки, неонатальные осложнения, безводный период, сепсис, преждевременные роды, перинатальный риск.

e-mail: latofatismatova08@gmail.com, gulrukhindiaminova@gmail.com

Қоғоноқ пардасининг туғруққача муддатидан олдин йиртилиши замонавий акушерлик ва перинатологиянинг энг мураккаб ҳамда ечими тўлиқ топилмаган муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Статистик маълумотларга кўра, қоғоноқ пардани туғруққача йиртилиши барча ҳомиладорликларнинг 8–10 фоизда, муддатига етмаган ҳомиладорликларнинг эса 30–40 фоизда учрайди. Ушбу ҳолат неонатал касалланиш ва ўлим кўрсаткичларининг юқорилиги билан бевосита боғлиқдир.

Қоғоноқ пардаси ҳомила ва ташқи муҳит ўртасидаги механик ва биологик тўсиқ ҳисобланади. Унинг йиртилиши натижасида ҳомила атрофидаги стериллик бузилади, бу эса ўз навбатида асаб,

нафас ва қон айланиш тизимларининг шаклланишига салбий таъсир кўрсатади. Сувсиз даврнинг узайиши инфекцияларнинг ҳомилага кўтарилувчи йўл билан ўтишига шароит яратади. Қоғонок пардани туғруққача йиртилишининг неонатал натижалари кўп қиррали бўлиб, улар қуйидагиларни ўз ичига олади:

Неонатал сепсис: инфекцияланиш хавфи сувсиз давр 18–24 соатдан ошганда кескин ортади.

Респиратор дистресс синдроми (RDS): айниқса муддатидан олдин йиртилиш ҳолатларида ўпка сурфактант тизимининг етишмаслиги асосий муаммо ҳисобланади.

Гипоксик-ишемик зарарланишлар: қоғонок сувлари камайиши (олигогидрамнион) киндик тизимасининг қисилиб қолишига ва ҳомила гипоксиясига олиб келиши мумкин.

Қоғонок суви — она қорнидаги ҳомилани ўраб турадиган суюқлик. Ҳомилани ташқи таъсиротлардан ҳимоя қилиб, унинг тўғри ўсишини таъминлайди. Қоғонок суви физиологик аҳамиятга эга, у ҳомиланинг қимирлашига қулайлик яратади, унга кислород ва озик моддалар етказиб туради; ҳомила киндигини сиқилиб қолишдан сақлайди, туғруқ вақтида бачадон бўйнининг нормал очилишига имкон беради. Туғруқ бошланишига қадар қоғонок сувининг кетиб қолиши анча хавфли, бунда ноҳуш оқибатлар юзага келиши мумкин. Бундай ҳолларда ҳомиладор аёлни туғруқхонага жўнатиш керак. Қоғонок сувида моддалар алмашинуви жараёнида ҳомила ажратадиган маҳсулотлар бўлади. Шунинг учун қоғонок суви таркибини ўрганиш акушерга ҳомиланинг аҳволи тўғрисида анча аниқ тасаввурга эга бўлиш ва зарур бўлганда унга ўз вақтида тегишли ёрдам кўрсатишга имкон беради. Ҳомиладорлик охирида сув миқдори 1 — 1,5 л га етади. Қоғонок сувининг нормадан кам бўлиши ҳомилада туғма нуқсонлар вужудга келишига, сув кўп бўлиши эса ҳомиладорлик ва туғиш даврида турли асоратлар (дард тутишининг суст бўлиши, қон кетиши ва бошқалар)га сабаб бўлади. Шунинг учун ҳомиладор аёлда кўп сувлик аломатлари сезилганда дарҳол туғруқхонага ётқизиб текшириш ва даволаш талаб этилади. Қоғонок пардани туғруққача йиртилиши перинатал даврда ҳомила ва янги туғилган чақалоқ учун жиддий асоратлар билан кечувчи патологик ҳолатдир.

Муддатидан олдин туғилиш, инфекция асоратлар, гипоксия ва неонатал ўлим қоғонок пардани туғруққача йиртилишининг асосий перинатал натижалари ҳисобланади. Шу сабабли, қоғонок пардани туғруққача йиртилишини эрта аниқлаш, ҳомиладор аёлларни тўғри кузатиш ва замонавий перинатал ёрдамни ташкил этиш перинатал салбий натижаларни камайтиришда муҳим аҳамият касб этади.

Қоғонок пардани туғруққача йиртилиши ҳомиладорликнинг муддатига етган ва муддатидан олдинги даврларида учраши мумкин ҳамда она ва ҳомила саломатлиги учун турли даражадаги хавфларни келтириб чиқаради. Қоғонок пардани туғруққача йиртилиши перинатал касалланиш ва ўлим кўрсаткичларига сезиларли таъсир кўрсатиши сабабли, унинг перинатал натижаларини чуқур ўрганиш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга.

Қоғонок пардани туғруққача йиртилиши натижасида туғилган чақалоқларда қуйидаги ҳолатлар тез-тез учрайди: неонатал инфекциялар, неврологик бузилишлар, терморегуляция етишмовчилиги, узоқ муддатли реанимацион ёрдамга эҳтиёж. Ушбу асоратлар чақалоқнинг ҳаёт сифати ва келажақдаги ривожланишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

ҚПТЙ нинг ҳомила учун перинатал натижалари; ҚПТЙ нинг энг кўп учрайдиган перинатал натижаларидан бири муддатидан олдин туғруқдир. Амниотик суюқликнинг камайиши бачадон деворининг қисқарувчанлигини кучайтиради ва туғруқ фаолиятининг эрта бошланишига олиб келади. Натижада, ҳомила етилишмаган ҳолда туғилиши мумкин.

Интраутерин инфекция ва неонатал сепсис. Қоғонок пардалар ёрилгач, бачадон ички муҳитига микроорганизмларнинг кириб бориши осонлашади. Бу ҳолат хориоамнионит, интраутерин инфекция ва туғилгандан сўнг неонатал сепсис ривожланиш хавфини оширади. Неонатал сепсис перинатал ўлимнинг асосий сабабларидан бири ҳисобланади.

Муддатига етган ҳомиладорликда (37 ҳафта ва ундан юқори) қоғонок пардасининг йиртилиши (ҚПМОЙ) кўпинча ижобий яқунланса-да, латент даврнинг (сув кетганидан туғруқ бошлангунча бўлган вақт) узайиши перинатал асоратлар хавфини экспоненциал равишда оширади.

Гипоксия ва асфиксия: Амниотик суюқликнинг камайиши киндик ичакчасининг сиқилишига олиб келиши мумкин. Бу эса ҳомилада сурункали ёки ўткир гипоксия, туғруқ вақтида эса асфиксия ривожланишига сабаб бўлади. Гипоксия марказий асаб тизими зарарланиши билан кечиши мумкин.

Паст вазн билан туғилиш: ҚПТЙ фонида ривожланган интраутерин гипоксия ва инфекция ҳомиланинг ўсишдан орқада қолишига олиб келади. Натижада чақалоқ паст тана вазни билан туғилади, бу эса неонатал даврда парвариш ва даволашни мураккаблаштиради. Инфекцион-яллиғланиш асоратлари: неонатал сепсис ва пневмония.

Муддатига етган ҳомиладорликда ҚПМОЙнинг энг хавфли перинатал оқибати бу вертикал трансмиссия орқали юқадиган инфекцияларнинг ривожланишидир. Эрта неонатал сепсис (ЕНС): тадқиқотлар шуни кўрсатадики, сув кетганидан кейин 18–24 соат ўтгач, неонатал сепсис хавфи 3 баробарга ортади (Gunn et al., *Epidemiology of Term PROM*, 2020).

Муддатига етган ҳомиладорликда (37 ҳафта ва ундан юқори) қоғонок пардасининг туғруққача йиртилиши (Term PROM) ҳолатларида энг асосий перинатал хавф омили — бу вертикал инфекцияланишидир. Парда бутунлиги бузилиши билан бачадон бўшлиғининг стериллиги йўқолади ва қин микрофлораси юқорига қараб (ascending infection) кўтарила бошлайди.

Ҳомила 37 ҳафталикдан ошган, яъни морфологик ва функционал жиҳатдан етилган бўлишига қарамай, куйидаги хавфлар долзарблигича қолади:

1. Меконий муаммоси (яшил сувлар): 37 ҳафтадан кейин ҳомила ичаклари тўлик шаклланган бўлади. Агар сув кетганда у яшил рангда бўлса, бу ҳомила гипоксия (кислород етишмаслиги) туфайли бачадон ичида биринчи нажасини (меконий) чиқариб юборганини билдиради.

Хавф: бола туғилаётган пайтда бу ифлосланган сувни ўпкасига тортиб олиши мумкин (меконий аспирацияси синдроми). Бу янги туғилган чақалоқнинг нафас олишини қийинлаштиради ва интенсив терапияга муҳтож қилади.

2. Киндик ичагининг компрессияси: ҳомила атрофида суюқлик бўлмаганда, у ўз оғирлиги билан киндик ичагини босиб қўйиши мумкин. Натижада болага кислород ва озик моддалар етказиб бериш вақтинча тўхтайдди, бу эса ҳомила юрак уришининг пасайишига (деселерация) сабаб бўлади.

3. Туғруқнинг оғрикли кечиши: сув “ёстик” вазифасини бажаради. У йўқолганда, бачадон қисқаришлари (тўлғоқлар) бевосита болага ва бачадон бўйнига қаттиқроқ таъсир қилади, бу эса оғриқнинг кучлироқ сезилишига олиб келиши мумкин.

4. Гипоксия ва киндик ичагининг қисилиб қолиши: сув миқдори камайиши (олигогидрамнион) натижасида киндик ичаги ҳомила танаси ва бачадон девори орасида қисилиб қолиши мумкин. Бу ҳомиланинг ўткир кислород танқислигига олиб келади.

5. Чақалоқлар сепсиси ва пневмонияси: агар она организмида хориоамнионит ривожланса, ҳомила нафас олиш ёки ютиш орқали инфекцияланган қоғонок сувини қабул қилади. Бу туғилгандан сўнг оғир ўпка яллиғланишига сабаб бўлади.

6. Аспирация синдроми: сувсиз давр узок давом этса, ҳомила стресс ҳолатида меконий (илк ахлат) ажратиши ва уни ютиб юбориши мумкин.

Тиббий тактика ва профилактика. Замонавий протоколларга кўра, 37 ҳафтадан кейин сув кетса, икки хил тактика қўлланилади:

Кутиш тактикаси: (24 соатгача) туғруқнинг ўз-ўзидан бошланишини кутиш (агар инфекция белгилари бўлмаса).

Фаол тактика: туғруқни дори воситалари билан индукция қилиш (қўзғатиш).

Адабиётлар рўйхати:

1. Ahmed S., Al-Badr A. Antibiotic prophylaxis in PROM: A systematic review. *Journal of Clinical Medicine*. 2025;14(3):1022.
2. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Prelabor Rupture of Membranes: ACOG Practice Bulletin, Number 217. *Obstet Gynecol*. 2020;135(3):e80-e97.
3. Asadov D.A., Negmatullaeva M.N. Modern approaches to the management of patients with premature rupture of membranes. *Journal of Reproductive Health and Medical Research*. 2024;5(1):12-18.
4. Bond DM, Middleton P, Levett KM, et al. Planned early delivery versus expectant management for women with preterm prelabour rupture of membranes prior to 37 weeks' gestation. *Cochrane Database Syst Rev*. 2024;3:CD004744.
5. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, et al. *Williams Obstetrics*. 26th edition. New York: McGraw-Hill Education; 2022.
6. Elias S, Nguyen T, Gyamfi-Bannerman C. Neonatal outcomes after preterm premature rupture of membranes. *Seminars in Perinatology*. 2023;47(2):151703.
7. Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, Romero R. Epidemiology and causes of preterm birth. *The Lancet*. 2021;371(9606):75-84. (Updated review 2024).
8. Karimov A.Kh., Ikramova X.S. Clinical significance of amniotic fluid index in PPRM. *Central Asian Journal of Medical Sciences*. 2024;10(2):88-94.
9. Khamidova N.R., Abdullaeva M.A. Neonatal complications in newborns from mothers with prolonged anhydrous period. *Samarkand Medical Journal*. 2025;3(2):45-51.
10. Lee J., et al. Respiratory distress syndrome in late preterm infants after PROM. *Journal of Perinatology*. 2024;44(2):189-195.

11. Mercer BM. Preterm premature rupture of the membranes. In: Resnik R, et al., editors. *Creasy and Resnik's Maternal-Fetal Medicine: Principles and Practice*. 9th ed. Elsevier; 2023.
12. Morales WJ. The effect of chorioamnionitis on the neurological outcome of the preterm infant. *Clinics in Perinatology*. 2022;49(3):651-662.
13. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Preterm labour and birth. NICE guideline [NG25]. London: NICE; 2022 (updated 2024).
14. O'Brien CM., et al. Long-term neurodevelopmental outcomes after PPRM. *Developmental Medicine & Child Neurology*. 2025;67(2):140-148.
15. Park JS, Maertens P. Neonatal brain injury and preterm rupture of membranes. *Journal of Child Neurology*. 2023;38(5):312-320.
16. Romero R, Dey SK, Fisher SJ. Preterm labor: One syndrome, many causes. *Science*. 2022;345(6198):760-765.
17. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). Preterm Prelabour Rupture of Membranes. Green-top Guideline No. 73. London: RCOG; 2021.
18. Shrestha S., et al. Correlation between latency period and neonatal sepsis. *Journal of Neonatal-Perinatal Medicine*. 2024;17(1):55-62.
19. Siddikov A.A. Optimization of obstetric tactics in case of premature rupture of membranes. *Scientific Progress*. 2024;5(4):112-119.
20. Smith GCS. The management of preterm prelabour rupture of the membranes. *BJOG*. 2021;128(10):1553-1555.
21. Tanir HM., et al. Risk factors for neonatal mortality in PPRM. *Archives of Gynecology and Obstetrics*. 2024;310(1):15-22.
22. Tchirikov M, Schlabritz-Loutsevitch N, Helmer H, et al. Management of preterm premature rupture of membranes (PPROM) at 24–34 weeks' gestation: a joint guideline. *J Perinat Med*. 2023;51(3):315-328.
23. Thomson AJ. Care of women with PPRM: A clinical perspective. *Journal of Obstetrics and Gynaecology*. 2023;43(1):215-220.
24. Tinnion R., Gnanamanickam J. Neonatal Management of Preterm Prelabour Rupture of Membranes. *Neonatology Today*. 2023;18(4):10-16.
25. Umarova G.A. Perinatal outcomes in women with pre-labor rupture of membranes in the Samarkand region. *Theoretical & Applied Science*. 2023;121(5):34-39.
26. World Health Organization (WHO). WHO recommendations on interventions to improve preterm birth outcomes. Geneva: WHO; 2022.
27. Zhang J., Wu J. Neonatal outcomes of late-preterm premature rupture of membranes. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*. 2023;161(2):450-457.
28. Zulkifli S. Microbiological profile of amniotic fluid in PROM patients. *Medical Journal of Indonesia*. 2023;32(4):210-216.

Иқтибос учун: Исматова Л.М., Индиаминова Г.Н. Қоғоноқ парданинг туғруққача йиртилишининг неонатал натижалари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 9–12. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19414521>